

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

PhD. Доцент. **Мирзаев Дильшод Аминович**

Ташкентский финансовый институт.

Ассистент **Камалова Жамила Мухсиновна**

Ташкентский финансовый институт.

Введение: Качественные информационно-коммуникационные технологии – это новый рабочий инструмент, способный удовлетворять старые потребности и тут же создавать новые. Итак, индустриальное общество превратилось в информационное. Поэтому многие сферы жизнедеятельности связаны с получением, накоплением, обработкой и использованием данных. Поэтому необходима возможность ее получения любым человеком, в любом месте.

Ключевые слова: Бизнес стратегия, информационные и коммуникационные системы (ИКС), организация, конкуренция принимать решения, малые и средние предприятия

Использование информационно-коммуникационных технологий в малом и среднем бизнесе:

Все информационно-коммуникационные технологии малый бизнес может и должен использовать в своих интересах.

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям они могут в любое время и в любой точке мира:

- быстро, удобно и с небольшими затратами посылать друг другу письменные сообщения;
- представлять свое предприятие, его продукцию и услуги (сайт-визитка), заниматься маркетингом, искать сотрудников, предлагать свои услуги и т.д.;
- устанавливать деловые связи, продавать и покупать товары и услуги и даже производить прямые расчеты;

- получать и предлагать информацию, данные, изображения, звуковую информацию (экономя место и затраты на ее хранение);
- обновлять свой набор информации, вносить в него изменения, стирать ненужную информацию, расширять и дополнять этот набор;
- с помощью контактных форм получать ответные сообщения (обратная связь) в виде рекламаций, замечаний, вопросов, заказов и т.д.

Таким образом, предприниматели используют информационно-коммуникационные технологии, чтобы "утвердиться" там, собрать информацию о новых перспективных технологиях, создать себе [рекламу](#).

Может быть проведено несколько различных классификаций организационных структур, каждая из которых будет отражать определенный подход к анализу взаимосвязей между частями организации. Широко признано, что существует пять типов организационных структур: элементарная, функциональная, дивизиональная, структура по стратегическим единицам бизнеса и матричная структура.

Элементарная организационная структура отражает двухуровневое разделение, которое может существовать только в маленьких организациях. При такой структуре в организации выделяется верхний уровень — руководитель, и нижний уровень — исполнитель.

Функциональная организационная структура возникает там, где появляется разделение труда и специализация. Как только отдельные функции, например, производство, или маркетинг, или финансы получают организационное закрепление, так сразу в организации складывается функциональная организационная структура, связывающая эти подразделения в единое целое и устанавливающая связи подчинения в организации.

Дивизиональная организационная структура складывается в тех организациях, в которых в силу определенных обстоятельств выделяются относительно обособленные и наделенные большими правами в осуществлении своей деятельности структурные подразделения-отделения.

Основаниями для их выделения может быть производство различных продуктов в специализированных подразделениях, либо осуществление деятельности на относительно изолированных территориях, либо же работа с различными специализированными покупателями и т.п. Руководство таких подразделений имеет право само выработать стратегию для руководимого ими отделения и подчиняется непосредственно высшему руководству организации.

Организационная структура на базе *стратегических единиц бизнеса* применяется в организации тогда, когда у нее имеется много самостоятельных отделений близкого профиля деятельности. В этом случае для координации их работы создаются специальные промежуточные управленческие органы, располагаемые между отделениями и высшим руководителем. Данные органы возглавляются заместителями высшего руководства организации (обычно это вице-президенты), и этим частям корпорации придается статус стратегических единиц бизнеса.

Матричная организационная структура отражает закрепление в организационном построении фирмы двух направлений руководства. Вертикальное направление — управление структурными подразделениями организации. Горизонтальное направление — управление отдельными проектами или программами, для реализации которых привлекаются люди и ресурсы различных подразделений организации. При такой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководящих выполнением проекта.

Географическое размещение организации в случае, если регионы достаточно изолированы, приводит к делегированию региональным подразделениям определенных прав в принятии решений и, соответственно, к появлению в организационной структуре региональных подразделений. Если права не очень большие, то увеличивается число ячеек в функциональной структуре. Если же территориальное подразделение наделяется статусом

относительной самостоятельности, то происходит переход к дивизиональной структуре.

Влияние *технологии* на организационную структуру проявляется в следующем. Во-первых, оргструктура привязана к той технологии, которая используется в организации. Число структурных единиц и их взаимное расположение сильно зависят от того, какая технология используется в организации. Во-вторых, организационная структура должна быть построена таким образом, чтобы она позволяла проводить технологическое обновление.

Организационная структура в значительной мере зависит от того, как к ее выбору относятся *менеджеры*, какой тип структуры они предпочитают и насколько они готовы идти на введение нетрадиционных форм построения организации. Часто менеджеры склонны к выбору традиционной, функциональной формы организационной структуры, так как она им более ясна и привычна.

Динамизм внешней среды является очень сильным фактором, определяющим выбор организационной структуры. Если внешняя среда стабильна, в ней наблюдаются незначительные изменения, то организация может с успехом применять механистические организационные структуры, обладающие малой гибкостью и требующих больших усилий для их изменения.

Рисунок 1. ИТ стратегия, подход к разработке

Таким образом, построение эффективной ИТ-стратегии позволит компаниям приобрести новое конкурентное преимущество на рынке.

В заключении можно сказать стратегия оказывает заметное влияние на выбор организационной структуры. Совсем не обязательно менять структуру каждый раз, когда организация переходит к реализации новой стратегии. Однако совершенно обязательно установить то, насколько существующая организационная структура соответствует стратегии, а уже потом, если это необходимо, провести соответствующие изменения.